

Qorin bo‘shlig‘i tasvirlarida buyrak tomirlarini ajratib olish algoritmi

Xashimov Axmad Anvarovich,
Qo‘qon universiteti, Raqamli texnologiyalar
va matematika kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqola inson qorin bo‘shlig‘i tasvirlari asosida tomirlar tasvirlaridan buyrakka boruvchi tomirlarni ajratib olish algoritmlariga bag‘ishlangan. Maqolada tomirlarni kontrast modda yuborilgandagi tasviridan rang bo‘yicha ajratish hamda qalinliklari bo‘yicha ajratish algoritmi taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: tibbiyot tasviri, tasvirlarni qayta ishlash, segmentatsiya

Kirish.

Tibbiyot tasvirlarida qon tomirlar ham muhim o‘rin egallaydi. Inson tanasining ikkita buyragi odatda bitta tomir, buyrak venasi orqali ishlaydi. Har bir buyrak venasi pastki venaga yetib borgunga qadar qorin bo‘shlig‘ining ikki tomonida qorin bo‘shlig‘idan o‘tadi. Ularning yo‘llari buyrak arteriyalariga parallel, chap buyrak venasi esa o‘ng buyrak venasidan uzunroqdir. Buyrak venalarining borishida ko‘plab klinik ahamiyatga ega anatomik o‘zgarishlar va buyrak venalariga venoz oqimlarning o‘zgaruvchan taqsimlanishi mavjud[1;57–58-b.]. Buyrak tomirlari nosimmetrik, chunki chap va o‘ng buyrak venalari sezilarli darajada farq qiladi. Buyrak arterial tizimidan farqli o‘laroq, buyrak vena tizimi “erkin anastomoz” deb ataydigan tizimga ega. Bu tizim buyrakdagi venoz qonni buyrakning barcha segmentlari bo‘ylab erkin aloqa qilish va oqishi, buyrak parenximasining venoz chiqishini jiddiy buzmasdan, buyrak vena tizimining shoxlarini kesish yoki bog‘lash imkonini beradi. O‘ng buyrak venasi chap buyrak venasidan sezilarli farq qiladi. Buyrak arteriyasining old qismidan buyrak tepasida boshlanib[2;203-b.], pastki venaning lateral qismiga medial yo‘l bilan boradi. O‘ng buyrak venasi odatda 2-2,5 sm uzunlikda bo‘lib, pastki venaga yetguncha oldingi yuqori yo‘nalishda harakat qiladi. O‘ng buyrak venasida ko‘pincha buyrakdan tashqari tomirlar bo‘lmaydi, ular chap buyrak venasidan farqli o‘laroq, pastki venaga bo‘shatilgunga qadar uning yo‘nalishiga qo‘shiladi. Chap buyrak venasining uzunligi odatda o‘rtacha 8,5 sm ni tashkil qiladi. U ko‘ndalang yo‘nalishda pastki venaning medial qismiga o‘tadi. Uning chap buyrak tolasidan pastki

venaga o‘tishi aortadan oldinga, pastdan esa har bir tegishli tomir yaqinidagi yuqori tutqich arteriyasiga o‘tishni o‘z ichiga oladi. Ushbu anatomik munosabatlar muhim klinik ta‘sirga ega bo‘lib, buyrak venasining uzunligi kattaroq bo‘lganligi sababli, odatda chap buyrakni o‘ng buyrakning tepasiga transplantatsiya qilish uchun olish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Tibbiyot tasvirlarini qo‘lda qayta ishlash va tahlil qilish (qon tomirlarini segmentlash, ularning qalinligini va burilishlarini o‘lchash) uzoq vaqt talab qiladigan, shu bilan birga tayyorgarlik va mahorat talab qiladigan murakkab jarayon hisoblanadi.

Buyrak tomirlari qatnashgan tibbiyot tasviridan tomirlarni ajratib olish quyidagicha qo‘yiladi. S tasvirni S_1, \dots, S_n n ta bo‘laklarga bo‘lish zarur bo‘ladi. Bu yerda ajratilgan sohalar quyidagi shartlarni qanoatlantirishi zarur:

$$S_u \cap S_v = \emptyset \quad u \neq v \quad \text{bo‘lganda;}$$

$$\bigcup_{u=1}^k S_u = S, \quad (1)$$

$$S_u \neq \emptyset, \quad u = 1, \dots, k; \quad k \leq n.$$

Insonning tomir tizimi $F(x, y)$ funksiya orqali ifodalanadi. $F_S(x, y)$ funksiya orqali S sohadagi tomirlarning yorqinliklarini, $F_\Phi(x, y)$ orqali esa tasvir fonini ifodalanadi.

Tomirlarni ajratish, inson organlariga tashxis qo‘yishda muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Tomirlarni ajratishning murakkabliklari quyidagilardan iborat[3]:

1. Tomirlarning kengligi turli qismlarda katta farqlanishi mumkin. Insonning qon tomir

tizimi daraxtsimon bo‘lib, ular daraxt ildiziga qancha yaqin bo‘lsa, shuncha qalinroq bo‘ladi. Tomirning joylashishi va tasvirning masshtablariga qarab, diametri 1 dan 20 pikselgacha o‘zgarishi mumkin.

2. Tomirning tasvir fonidan farqi sezilarli bo‘lmasligi mumkin
3. Ichki a‘zolarining shikastlanishi tomirlarni ajratish algoritmlarining noto‘g‘ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

Tomirlarni ajratish uchun asosan ikkita yondashuvdan foydalaniladi – tomirlarni segmentlash va tomirlarni qadamma-qadam kuzatib borish.

Segmentlash algoritmlari tasvirni butunligicha tahlil qilish va tomir daraxtini to‘liq shakllantirish [4] imkonini beradi.

Biz tibbiyot tasvirlarida tomirlarni ajratib olish hamda tomirlar tasvirlarini qayta ishlashda, organizmga kontrast modda yuborish orqali olingan tasvirlardan foydalandik. Tibbiyot tasvirlaridan buyrak tomirlarini ajratib olish asosida rang bo‘yicha filtrlar qo‘llaniladi. Tomirlar tasvirlari rangli ko‘rinishda beriladi. Dastlabki ish sifatida ushbu tasvirlarda qo‘llanilgan kontrast modda asosidagi rang tanlanishi kerak. Dasturiy ta‘minotda eng ko‘p qo‘llaniladigan ranglarni tanlash imkoniyatini qo‘yiladi.

Tanlangan rang bo‘yicha rang filtri qo‘llanilib umumiy tasvirdan tomirlarni ajratib olinadi. Olingan tomirlarni qalinligini aniqlash masalasi ko‘rib chiqiladi. Ma‘lumki qon tomirlari turli kesimlarda, turli qalinliklarda bo‘lganligi sababli, ularni alohida qismlarga ajratilgan holda ko‘rib chiqiladi.

Tibbiyot tasvirlaridan buyrakning tomirlarini ajratish uchun RGB rang diapazonida obyektlarni aniqlash zarur. Rang fazosida bizga kerakli rangni aniqlab olingach, tasvirning har bir pikselini ushbu diapazonga mos kelish yoki kelmasligiga qarab tasniflanadi. Bunday moslikni tekshirish uchun ranglar fazosida o‘xshashlikni aniqlash zarur bo‘ladi. Bunday usullarning eng soddasi Yevklid masofasidir. z – RGB fazosidagi ixtiyoriy nuqta bo‘lsin. $(z_R - a_R)^2$ va a nuqtalar orasidagi masofa D_0 bo‘lag‘aviy qiymatdan oshmaydigan bo‘lsa, z va a nuqtalar mos nuqtalar

hisoblanadi. z va a nuqtalar orasidagi Yevklid masofasi quyidagicha aniqlanadi:

$$D(z, a) = \|z - a\| = [(z_R - a_R)^2 + (z_G - a_G)^2 + (z_B - a_B)^2]^{\frac{1}{2}}, \quad (2)$$

here, R, G, B - RGB componensts a and z vektorlarning, $D(z, a) \leq D_0$ nuqtalar D_0 radiusli shar ichidagi nuqtalarni ifodalaydi.

Masalaning yechilishi:

Tomirlarni ajratish uchun S_u hamda S_v ($S_u, S_v \subset S$) nuqtalar uchun $B(S_u, S_v)$ yaqinlik o‘lchovini kiritib olamiz: $B(S_u, S_v)$ turli xil ko‘rinishlarda aniqlanishi mumkin. Biz ushbu masala uchun quyidagicha aniqladik:

$$B(S_u, S_v) = \frac{1}{(N_u - 1)(N_v - 1)} \sum_{x_i \in S_u} \sum_{x_j \in S_v} v_{ij} \mathfrak{R}(x_i, x_j), \quad (3)$$

bu yerda, $\mathfrak{R}(x_i, x_j)$ - potensial funksiya, N_u, N_v - S_u hamda S_v ga tegishli belgilar soni, $v_{ij} (i = \overline{1, N_u - 1}, j = \overline{1, N_v - 1})$ – algoritm parametrlari.

1-qadam. Piksellar uchun boshlang‘ich belgilarni shakllantirish.

2-qadam. Barcha piksellar orasidagi $B(S_u, S_v)$ yaqinlik o‘lchovlari topiladi va $\|B(S_u^{(0)}, S_v^{(0)})\|_{n \times n}$ yaqinlik matritsasi hosil qilinadi. . Olingan natijalar kamayish tartibida tartiblanadi. Yaqinlik matritsasining maksimal elementi aniqlanadi. Agar maksimal elementlar bir nechta bo‘ladigan bo‘lsa, ulardan birinchisi olinadi.

3-qadam.

$$B(S_u^{(k-1)}, S_v^{(k-1)}) = \max_{i,j} B(S_i^{(k-1)}, S_j^{(k-1)}),$$

$i, j \in \{1, 2, \dots, n - k + 1\}, i \neq j$ bo‘lganda ushbu piksellar bir to‘plamga kiritiladi.

4-qadam. Agar quyidagi (*) shart bajarilsa, u holda bu ikki piksel bir xil kategoriyaga tegishli hisoblanadi.

$$B(S_u^{(k-1)}, S_v^{(k-1)}) \leq \Delta. \quad (*), \quad (4)$$

bu yerda, Δ – algoritm parametri.

Tomirlarni rang bo‘yicha ajratib olinganidan keyin, ularni qalinliklari bo‘yicha ajratish quyidagicha amalga oshiriladi:

5-qadam. Tomirlarni bo'laklarga bo'lgan holda, bo'laklar qalinliklarini aniqlash. Bo'laklarga bo'lish boshlang'ich va chegara nuqtalar orqali ajratib olinadi.

6-qadam. Bo'lak tozalangach, chap nuqtadan tomirning o'rtasi joylashgan koordinata aniqlanadi. Shu koordinata asosida, tomir chegaralarigacha aylana chiziladi.

7-qadam. Har bir aylananing diametrlari asosida bo'lakning o'rtacha diametri aniqlanadi.

$$d_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_{ki}. \quad (5)$$

8-qadam. Ketma-ket aylanalar diametrlari orasidagi farq ε dan katta bo'lsa, bo'lakni o'zi yana kichik bo'laklarga ajratiladi.

Algoritmning dastlabki bosqichida tasvirdagi piksellar uchun boshlang'ich belgilar shakllantiriladi. Bunda amaliyotda keng qo'llanilgani uchun RGB rang modelidan foydalaniladi. Boshqa turdagi rang modellaridan foydalanilsa, ma'lum usullar yordamida RGB rang modeliga o'tkaziladi.

Odatda tasvirdan tomirlarni ajratib olish uchun kerakli rang diapazoniga tegishli piksellarni ajratib olinadi. Bunday holatlarda natijaning samaradorligi asosan kerakli diapazonni to'g'ri tanlanishiga bog'liq bo'lib qoladi. Bu algoritmda tomirlar tasvirlaridagi piksellar ranglari orasidagi masofalar asosida tomirlarni ajratib olishi bilan ajralib turadi. Ushbu algoritmda keltirilgan amallarni bajarish natijasida, buyrak tomirlarini ajratish hamda ularning qalinliklarini hisoblash mumkin. Qalinliklarga qo'yilgan bo'sag'a asosida buyrakka keluvchi asosiy tomirlarni alohida ajratib ko'rish imkoniyati yaratildi.

Natijalar:

Buyrak tomirlarini ajratish algoritmini solishtirish uchun 54 nafar bemorning buyrak tomirlari tasvirlaridan foydalanildi. Bunda har bir bemorning 36 tadan tomirlari tasvirlari mavjud. Tomirlarni ajratish algoritmining solishtirish natijalari 1.1-jadvalda keltirilgan.

1.1-jadval.

Buyrak tomirlarini ajratish algoritmi solishtirish natijalari

Algoritm nomi	Jami testlar	To'g'ri topilgan	Noto'g'ri topilgan	Aniqlik ko'rsatkichi (foiz)
Rang filtri yordamida ajratish (Diapazon 1)	1944	1671	273	86
Rang filtri yordamida ajratish (Diapazon 2)	1944	1555	389	80
Rang filtri yordamida ajratish (Diapazon 3)	1944	1458	486	75
Rang filtri yordamida ajratish (Diapazon 4)	1944	1632	312	84
A4 algoritmi	1944	1788	156	92

Xulosa.

Olingan natijalar buyrak tomirlarini ajratib olishda taklif etilayotgan algoritm rang filtrlari yordamida ajratilgan algoritmgaga nisbatan samarali ekani aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anjamrooz SH, Azari H, Abedinzadeh M. Abnormal patterns of the renal veins. *Anat Cell Biol.* 2012 Mar;45(1):57-61.
2. Arévalo Pérez J, Gragera Torres F, Marín Toribio A, Koren Fernández L, Hayoun C, Daimiel Naranjo I. Angio CT assessment of anatomical variants in renal vasculature: its importance in the living donor. *Insights Imaging.* 2013 Apr;4(2):199-211.
3. Ильясова, Н.Ю. Информационные технологии анализа изображений в задачах медицинской диагностики – М.: Радио и связь, 2012. – 424 с.
4. Ильясова, Н.Ю. Методы и алгоритмы оценивания геометрических параметров диагностических изображений: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.18 – Самара: СГАУ, 1997. – 155 с.
5. Ronneberger, O., Fischer, P., Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. In: Navab, N., Hornegger, J., Wells, W., Frangi, A. (eds)

- Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015. MICCAI 2015. Lecture Notes in Computer Science(), vol 9351. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28
6. Mat Said, Khairul Anuar & Jambek, Asral & Sulaiman, Nasri. (2016). A study of image processing using morphological opening and closing processes. *International Journal of Control Theory and Applications*. 9. 15-21.
 7. S. Radjabov, A. Khashimov, E. Urinov and S. Kakharov, Neural networks for medical image segmentation, 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670147.
 8. Fazilov, S., Radjabov, S., Atakhanov, M., Khashimov, A. Access Control System Based on Facial Image Analysis. The 1st international conference on problems and perspectives of modern science: icppms-2021 10–11 June 2021. Tashkent, Uzbekistan. <https://doi.org/10.1063/5.0089655>
 9. O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox, U-net, Convolutional networks for biomedical image segmentation, in: *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*, Springer, 2015, pp. 234–241
 10. Sh. Kh. Fazilov, N. M. Mirzaev, S. S. Radjabov, G. R. Mirzaeva. Hybrid algorithms of the person identification by face image. *Journal of Physics: Conference Series*, 2019, 1333(3), 032016
 11. Fazilov S., Urinov E., Kakharov S. and Khashimov A. Improving image contrast: Challenges and solutions 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670106.
 12. Khamdamov R.Kh., Saliev E.A., Mirzaev N.M., Ibragimova S.N. Segmentation of colour image using fuzzy sets concept // *Journal of Physics: Conference Series*. 1333 (2019) 032035 doi:10.1088/1742-6596/1333/3/032035
 13. Fazilov, S.K., Mirzaev, O.N., Kakharov, S.S. Building a Local Classifier for Component-Based Face Recognition. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 2023, 13741 LNCS, stranisы 177–187
 14. Opanasenko, V.M., Fazilov, S., Radjabov, S.S., Kakharov, S. Multilevel Face Recognition System. *Cybernetics and Systems Analysis*, 2024, 60(1), stranisы 146–151
 15. Buriboyev A., Khashimov A., Abduvaitov A., Jeon H.S., CNN-Based Kidney Segmentation Using a Modified CLAHE Algorithm. *Sensors* 2024, 24, 7703. <https://doi.org/10.3390/s24237703>

